

“O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI VA MUAMMOLARI” ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

**BERDAQ NOMIDAGI QORAQALPOQ DAVLAT
UNIVERSITETI**

**BARQAROR RIVOJLANISH MARKAZI XORAZM VILOYATI
BO‘LINMASI**

**MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY
MUAMMOLARI: TAJRIBA, TENDENSIYALAR VA
ISTIQBOLLAR**

**III respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami
2025-yil 23-24 may**

**AYMAQLIQ EKONOMIKANIŇ ZAMANAGÓY
MASHQALALARI: TÁJIRIYBE, TENDENCIYALAR HÁM
PERSPEKTIVALAR**

**III respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materialları toplami
2025-jil 23-24-may**

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
сборник материалов III республиканской научно-практической
конференции
23-24 мая 2025**

**MODERN PROBLEMS OF THE REGIONAL ECONOMY:
EXPERIENCE, TRENDS AND PROSPECTS
Collection of materials of the III republican scientific and practical conference
May 23-24, 2025**

Nukus - 2025

“Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar” III respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. –T.: TDIU-QDU. 2025. – 570 b.

Ushbu to‘plam FZ-5421033210-sonli “Milliy iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish tizimi transformatsiyasining metodologik asoslari” nomli fundamental loyiha doirasida “Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar” mavzusida bo‘lib, unda “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi va mintaqaviy muammolar, hududiy boshqaruvni markazsizlashtirish va hududlarni rivojlantirishning iqtisodiy vositalarini takomillashtirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va uning mintaqalarning raqobatbardoshligini oshirish bilan o‘zaro bog‘liqligi, hududlarni rivojlantirish va “yashil iqtisodiyot”ni shakllantirishning ekologik muammolari va mintaqaviy rivojlanish bo‘yicha fanlararo tadqiqotlar: sotsiologiya, hududiy brendlar, yangi iqtisodiy geografiya kabi mavzularga oid tadqiqot ishlari va ilmiy qarashlari aks ettirilgan materiallar bayoni keltirilgan.

To‘plamga iqtisodiy muammolar bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borayotgan yetakchi xorijiy va mahalliy oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilari, ilmiy tadqiqot muassasalarining mutaxassislari, ilmiy xodimlari, doktorantlari, mustaqil izlanuvchilari hamda iqtidorli talabalari, vazirlik va korxonalarining rahbar xodimlari va mutaxassislarning ilmiy izlanishlari natijalari kiritilgan.

To‘plamda keltirilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma‘lumotlar, keltirilgan me‘yoriy-huquqiy hujjatlarning haqqoniyligi, bildirilgan fikr-mulohazalar va takliflarga mualliflarning o‘zlari mas‘uldirlar.

Tahrir hay‘ati raislari:

prof. A.Qodirov
prof. B.Qalmurotov

Tahrir hay‘ati a‘zolari:

N.K.Aimbetov – akademik, i.f.d., professor
S.K.Xudoyqulov – i.f.d., professor
B.Ruzmetov – i.f.d., professor
P.P.Deryugin – ijtimoiy fanlar doktori, professor
A.T.Axmediyeva – DSc, professor
B.X.Ma‘murov – PhD, dotsent
Z.A.Fazliddinova – tadqiqotchi

Taqrizchilar:

i.f.d., prof. F.T.Egamberdiyev
i.f.d., prof. N.M.Maxmudov

© “O‘zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning ilmiy asoslari va muammolari” ITM, 2025-yil

бартараф этиш чораларидан ташқари, миллий ва ҳатто глобал даражада ҳудудни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари асослаб киритилиши керак.

Диагностика жараёнида ҳудуд рақобатчи ҳудудларнинг ресурс салоҳиятини баҳолаши зарур. Бу эса кейинчалик ҳудуднинг ўзини улар фониди қандай қилиб самарали позициялаш мумкинлигини аниқлаш имконини беради.

Ҳудудни ривожлантиришнинг стратегик мақсадини белгилаш ва натижага эришиш стратегиясини аниқлаш учун ҳудуднинг рақобатбардошлигини ҳар томонлама таҳлил қилиш зарур. Ҳудуднинг афзал ва камчилик жиҳатларини аниқлашда қуйидаги мезонларга таяниш лозим:

ҳудуднинг географик жойлашуви, табиий ва меҳнат ресурслари;
транспорт инфратузилмасининг мавжудлиги;
ижтимоий инфратузилманинг ривожланганлиги.

Ўзбекистон шароитида бунга қўшимча равишда қуйидаги мезонларни ҳам қўшиш мақсадга мувофиқ:

инвестиция муҳити ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш механизмлари;
ҳудуддаги таълим, илмий тадқиқот ва инновация инфратузилмаси;
экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва ташқи бозорларга чиқиш имкониятлари.

Ҳудуднинг ривожланиш салоҳияти, биринчи навбатда, унинг географик жойлашуви ва табиий ресурслари билан белгиланади. Фойдали қазилмалар мавжудлиги кўп ҳолларда ҳудуднинг хўжалик ихтисослашувини белгилаб беради. Туризм, қишлоқ хўжалиги ва шу каби соҳалар учун жозибадор табиий муҳит муҳим устунлик ҳисобланади. Чегарадош ҳудудлар эса халқаро ҳамкорлик ва меҳнат тақсимотиға фаол жалб этилиш имконини беради.

“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASINING MINTAQALARARO IQTISODIY TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHGA TA’SIRI

Egamov T.M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi

Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

O‘zbekiston-2030 strategiyasi mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik rivojlanishini mustahkamlash uchun ishlab chiqilgan bo‘lib, 100 ta maqsadni 5 asosiy yo‘nalishda amalga oshirishni ko‘zda tutadi³. Ushbu yo‘nalishlardan biri xalqning farovonligini ta‘minlash uchun barqaror iqtisodiy o‘sisdir. Mintaqalararo iqtisodiy tafovutlar, xususan, shahar va qishloq hududlari o‘rtasidagi farqlar, O‘zbekistonning uzoq muddatli maqsadlariga erishishda muhim to‘siq bo‘lib qolmoqda. Jahon Banki ma‘lumotlariga ko‘ra, 2020 – yilda qashshoqlik darajasi

³ O‘zbekiston hukumati, Uzbekistan-2030 strategiyasi, https://gov.uz/en/pages/2030_startegy, 2023.

11.5% ga tushgan bo'lsada, shahar va qishloq hududlari o'rtasidagi tengsizliklar saqlanib qolmoqda⁴.

So'nggi besh yil ichida O'zbekiston qashshoqlikni kamaytirish va mintaqalararo tafovutlarni bartaraf etish bo'yicha bir qator qonunchilik va strategik hujjatlarni qabul qildi. 2022 – yilda tasdiqlangan Milliy Qashshoqlikni Kamaytirish Strategiyasi (2022-2026) ish o'rinlari yaratish, infratuzilma rivojlantirish va inson kapitalini oshirish orqali mintaqaviy tenglikni ta'minlashni maqsad qiladi⁵. O'zbekiston Prezidentining 2022 – yil 28 – yanvardagi PF-60 sonli farmoni “Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillarga mo'ljallangan rivojlanish strategiyasi to'g'risida” mintaqaviy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun asosiy yo'nalishlarni belgilab berdi. Jahon Bankining 2022 – yilgi tahlili esa O'zbekistonning xususiy sektor va inson kapitalini rivojlantirish orqali iqtisodiy tenglikka erishishdagi muvaffaqiyatlarini ta'kidlaydi⁶. Biroq, mintaqalararo tafovutlarni kamaytirish bo'yicha maxsus tadqiqotlarning yetishmasligi bu sohada qo'shimcha tahlil zarurligini ko'rsatmoqda.

Tadqiqot miqdoriy va sifat usullarni qo'llaydi. Miqdoriy ma'lumotlar O'zbekiston Davlat Statistika Qo'mitasi, Jahon Banki va UNDP kabi manbalardan olingan bo'lib, qashshoqlik darajasi, daromad taqsimoti va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi. Sifat usullari uchun ma'lumotlar O'zbekiston – 2030 strategiyasi, Milliy Qashshoqlikni Kamaytirish Strategiyasi (2022-2026) va xalqaro tashkilotlarning hisobotlaridan olingan. Tadqiqot 2020-2023 yillar oralig'ini qamrab oladi, bu strategiyaning dastlabki joriy etish bosqichini tahlil qilish imkonini beradi. Statistik tahlil va hujjatlarning mazmuniy tahlili ushbu maqsadda qo'llanilgan.

Tadqiqot natijalari strategiyaning qashshoqlikni kamaytirishda sezilarli yutuqlarga erishganini ko'rsatadi. Quyidagi jadvalda asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan:

1-jadval

Qashshoqlik va tengsizlik ko'rsatkichlari (2021 – 2023 yillar)

Ko'rsatkich	2021 – yil	2022 – yil	2023 – yil
Umumiy qashshoqlik darajasi (%)	17	14	11
Qishloq hududlarida qashshoqlik kamayishi (foiz punktlari)	-	4	8
Shahar hududlarida qashshoqlik kamayishi (foiz punktlari)	-	2	4
Gini koeffitsienti	0.31	0.32	0.35
Eng kambag'al 10% daromad o'sishi (%)	-	3	6
Eng boy 10% daromad o'sishi (%)	-	15	30

Manba: Jahon Banki, UNDP, O'zbekiston Davlat Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

⁴ Jahon Banki, Charting Uzbekistan's path to poverty reduction <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/charting-uzbekistan-s-path-to-poverty-reduction--insights-from-i>, 2024.

⁵ UNDP, Revisiting Uzbekistan's recent progress, <https://www.undp.org/uzbekistan/news/revisiting-uzbekistans-recent-progress-what-can-be-improved-lessons-learned>, 2022.

⁶ Jahon Banki, Uzbekistan Overview, <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>, 2022.

2021 – 2023 yillarda qashshoqlik darajasi 17% dan 11% ga tushib, 1.6 million odam qashshoqlikdan chiqdi⁷. Qishloq hududlarida qashshoqlikning 8 foiz punktiga kamayishi strategiyaning mintaqaviy tenglikka ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Milliy Qashshoqlikni Kamaytirish Strategiyasi (2022-2026) mintaqalarda ish o'rinlari yaratish, infratuzilma rivojlantirish va ta'lim sifatini oshirish orqali ushbu yutuqlarni qo'llab-quvvatlaydi⁸. Biroq, Gini koeffitsientining 0.31 dan 0.35 ga o'sishi daromad tengsizligining kuchayganini ko'rsatadi, bu mintaqalararo tafovutlarni kamaytirishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.

O'zbekiston – 2030 strategiyasi qishloq hududlarida qashshoqlikni kamaytirish orqali mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni qisqartirishda muhim ijobiy jihatlarni qayd etdi. Qishloq hududlarida qashshoqlikning shaharlarga nisbatan ko'proq kamayishi strategiyaning mintaqaviy tenglikka yo'naltirilganligini tasdiqlaydi. Masalan, infratuzilma loyihalari va ijtimoiy himoya tizimlarining kengaytirilishi qishloq aholisining iqtisodiy imkoniyatlarini oshirdi. Biroq, daromad tengsizligining o'sishi, xususan, eng boy 10% ning daromadi eng kambag'allarga nisbatan sezilarli darajada o'sganligi, strategiyaning teng taqsimlanishini ta'minlashdagi cheklovlarini ko'rsatadi. Bu holat kelajakda qo'shimcha siyosiy choralar, masalan, maqsadli ijtimoiy dasturlar yoki mintaqaviy investitsiyalarni talab qilishi mumkin. Tadqiqotlar strategiyaning uzoq muddatli ta'sirini aniqlash uchun doimiy monitoring va baholash zarurligini ta'kidlaydi.

O'zbekiston – 2030 strategiyasi mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishda muhim imkoniyatlar taqdim etadi. Qashshoqlikning, ayniqsa qishloq hududlarida sezilarli darajada kamayishi strategiyaning dastlabki ijobiy jihatlarni ko'rsatadi. Biroq, daromad tengsizligining o'sishi kelajakda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Bizning fikrimizcha, Strategiyaning muvaffaqiyati uning infratuzilma, ta'lim va ijtimoiy himoya sohasidagi chora-tadbirlarni qanchalik samarali amalga oshirishiga bog'liq. Kelajakdagi tadqiqotlarda strategiyaning mintaqaviy tenglikka ta'sirini yanada chuqurroq tahlil qilishi kerak.

O'ZBEKISTON-2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA SANOAT ISHLAB CHIQRARISHINI RAG'BATLANTIRISH: IJRO ETUVCHI HOKIMIYAT ORGANLARINING ROLI

Ibrohimov Behzodbek Bahromjon o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti.

“Magistratura va sirtqi ta'lim” fakulteti magistranti

“O'zbekiston-2030” strategiyasi mamlakatda sanoat ishlab chiqarishining jadal rivojlanishini ta'minlashni asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilaydi. Ushbu maqsadlarga erishishda ijro etuvchi hokimiyat organlarining roli nihoyatda muhim bo'lib, ular sanoat tarmoqlarining modernizatsiyasi, diversifikatsiyasi va

⁷ Jahon Banki, Charting Uzbekistan's path to poverty reduction <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/charting-uzbekistan-s-path-to-poverty-reduction--insights-from-i>, 2024.

⁸ UNDP, Revisiting Uzbekistan's recent progress, <https://www.undp.org/uzbekistan/news/revisiting-uzbekistans-recent-progress-what-can-be-improved-lessons-learned>, 2022.

MUNDARIJA

1-SHO'BA

“O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI VA MINTAQAVIY MUAMMOLAR

1.	Qodirov Abdurashid Madjitivich	O‘zbekiston Respublikasi xizmat ko‘rsatish sohasi tarmog‘ini rivojlantirish	4
2.	Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	“O‘zbekiston–2030” strategiyasida soliqqa oid mintaqaviy muammolar, sabablar va yechimlar	7
3.	Рузметов Бахтияр, Бахтияров Шерзод	Барқарор ривожланиш шароитида минтақада стратегик мақсадларини амалга ошириш омиллари	10
4.	Маъмуров Бахтиёр Холматжанович	Худуднинг ижтимоий-иқтисодий барқарор ривожланиш стратегияси	13
5.	Egamov T.M.	“O‘zbekiston-2030” strategiyasining mintaqalararo iqtisodiy tafovutlarni kamaytirishga ta’siri	16
6.	Ibrohimov Behzodbek Bahromjon o‘g‘li	O‘zbekiston-2030 strategiyasi doirasida sanoat ishlab chiqarishini rag‘batlantirish: ijro etuvchi hokimiyat organlarining roli	18
7.	Rajabov Alibek Xushnudbekovich	Mintaqalarni barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida “O‘zbekiston – 2030” strategiyasining ahamiyati	21
8.	Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o‘g‘li	Tashqi savdoga oid faoliyat bojxona reytingi natijalarini e’lon qilish masalalari	24
9.	Usmanov Anvar Saidmaxmudovich, Bobur Normatov Muysinjonovich	Agrosanoat integratsiyasi bo‘yicha jahon tajribasini o‘rganish va tadbir qilish yo‘llari	27
10.	Raximov Baxromjon Ibroximovich; Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o‘g‘li	Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishdagi muammolar	29
11.	Ismoilov Alisher Jobir o‘g‘li	Mintaqalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi nomutanosibliklarni kamaytirishda qishloq xo‘jaligi salohiyatidan samarali foydalanish yo‘nalishlari	32
12.	Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi	Universitet modellarining ta’lim mazmuniga ta’siri	35
13.	Надирханов Убайдулла Сабинович	Управление формами привлечения прямых иностранных инвестиций в современных условиях	37
14.	Xakimzoda Maftuna Yusuf qizi, Abdurahimova Ziyoda Baxtiyor qizi	Sug‘urta xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va hududiy tafovutlar: O‘zbekistonning 2030-yilgacha bo‘lgan rivojlanish strategiyasi doirasida	41
15.	Alimxanova Dilnoza Abdurashid qizi	O‘zbekistonning global innovatsiya indeksidagi (GII) o‘rmini o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda prognozlash: uslubiy yondashuv va zamonaviy tahlil vositalarini ishlab chiqish	43
16.	Aliqulova Marxabo Samarovna	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning aholi bandligi va farovonligini oshirishdagi roli	47
17.	Egamberdiyeva Dildora Abduraim qizi	Islom banklarida risk boshqarish amaliyotining xorij tajribasi	49
18.	Baymanova Mavlyuda Djurayevna	Mamlakat mintaqalari o‘rtasidagi nomuvofiqliklarni bartaraf etish hamda hududlarni kompleks jihatdan rivojlantirishda mintaqaviy iqtisodiy siyosatning ahamiyati	53
19.	Berdimuratov Qanishbay Genjebaevich	Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlari va ularning samaradorlik mezonlari	56

MINTAQAVIY IQTISODIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI: TAJRIBA, TENDENTSIYALAR VA ISTIQBOLLAR

mavzusidagi
III respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLAR TO‘PLAMI

2025-yil 23-24-may

Kompyuterda sahifalovchi:

B.X.Ma'murov

I.Sh.Nazmetdinova

F.B.Xayitova

Z.A.Fazliddinova

Bosishga ruxsat etildi 20.05.2025-y. Qog‘oz bichimi 60x80 1/16. Shartli bosma tabog‘i 35,6 b.t. Adadi 100 nusxa. Toshkent shahri, Mirzo Ulug‘bek, Ahmad Yugnakiy massivi, 22a “WOODYPRINT” MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
